

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
Axmedov Jaloliddin Oribovich	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
Baxramova Malika Muzaffarovna	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
Choriyeva Zarina Anvarbek qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
Djurayeva Nargiza Kudratillayevna	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
Ergasheva Mehriyona	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
G'ayratova Mohidil Zafar qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
Maksetova Nurjamal Kuatovna	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
Malikova Xurshida Ikramovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
Muxammadova Ozoda Muzrabovna	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
N. G. Pulatova	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mazzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpibayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
AI-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Расулова Исмигуль

Якубова Зухра

Студентки 2-го курса магистратуры национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

Научный консультант: Холмирзаев Х. Д.

К. и. н., профессор кафедры основ духовности и правового образования НПУУз им. Низами

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования профессиональных качеств будущих учителей в условиях модернизации системы высшего педагогического образования. Обосновывается необходимость активизации учебной деятельности студентов как важнейшего условия повышения качества их профессиональной подготовки. Особое внимание уделяется дидактическим играм как эффективному средству организации активного обучения. Раскрывается их педагогический потенциал, заключающийся в интеграции теоретических знаний и практической деятельности, моделировании профессиональных ситуаций и развитии ключевых профессиональных качеств будущего педагога. В статье анализируются возможности дидактических игр в развитии коммуникативных навыков, креативности, рефлексивных умений, самостоятельности и мотивации студентов. Подчеркивается роль преподавателя в организации игровой деятельности и создании условий для эффективного обучения. Делается вывод о том, что использование дидактических игр способствует формированию профессионально компетентных, активных и творчески мыслящих специалистов, готовых к успешной педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессиональные качества учителя, педагогическое образование, активизация учебной деятельности, дидактические игры, игровые технологии, компетентностный подход, коммуникативные навыки, креативность, рефлексия, мотивация обучения, самостоятельность студентов.

Аннотация: Maqolada oliy pedagogik ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy sifatlarini shakllantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirish ularning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishning muhim sharti sifatida asoslab beriladi. Didaktik o'yinlar faol o'qitishni tashkil etishning samarali vositasi sifatida alohida e'tiborga olinadi. Ularning pedagogik salohiyati nazariy bilimlar va amaliy faoliyatni integratsiyalash, kasbiy vaziyatlarni modellashtirish hamda bo'lajak o'qituvchining muhim kasbiy sifatlarini rivojlantirishda namoyon bo'ladi. Maqolada didaktik o'yinlarning kommunikativ ko'nikmalarni, kreativlikni, refleksiv qobiliyatlarni, mustaqillikni va talabalarning o'quv motivatsiyasini rivojlantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. O'qituvchining o'yin faoliyatini tashkil etishdagi va samarali ta'lim uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdagi roli ta'kidlanadi. Xulosa qilinishicha, didaktik o'yinlardan foydalanish kasbiy jihatdan kompetent, faol va ijodiy fikrlovchi mutaxassislarini shakllantirishga xizmat qiladi, ular muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatga tayyor bo'ladi.

Калит so'zlar: o'qituvchining kasbiy sifatleri, pedagogik ta'lim, o'quv faoliyatini faollashtirish, didaktik o'yinlar, o'yin texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ ko'nikmalar, kreativlik, refleksiya, o'qishga motivatsiya, talabalarning mustaqilligi.

Abstract: The article examines the problem of forming the professional qualities of future teachers in the context of modernization of the higher pedagogical education system. The necessity of activating students' learning activities as a key condition for improving the quality of their professional training is substantiated. Special attention is given to didactic games as an effective means of organizing active learning. Their pedagogical potential lies in integrating theoretical knowledge with practical activities, modeling professional situations, and developing key professional qualities of future teachers. The article analyzes the possibilities of didactic games in developing communication skills, creativity, reflective abilities, independence, and students' motivation for learning. The role of the teacher in organizing game-based activities and creating conditions for effective learning is emphasized. It is concluded that the use of didactic games contributes to the formation of professionally competent, active, and creatively thinking specialists who are ready for successful pedagogical activity.

Key words: professional qualities of a teacher, pedagogical education, activation of learning activities, didactic games, game-based technologies, competency-based approach, communication skills, creativity, reflection, learning motivation, student independence.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования переживает этап глубокой трансформации, связанный с переходом к компетентностной модели обучения, ориентированной на развитие личности обучающегося и формирование у него ключевых профессиональных и универсальных компетенций. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема подготовки будущих учителей, способных эффективно функционировать в динамично меняющемся образовательном пространстве. Педагог нового поколения должен обладать не только фундаментальными знаниями, но и развитым профессиональным мышлением, коммуникативными навыками, креативностью, способностью к рефлексии и готовностью к инновационной деятельности. Формирование профессиональных качеств будущих учителей представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий развитие когнитивных, деятельностных и личностных компонентов [2].

В традиционной системе подготовки педагогов преобладают методы, ориентированные на передачу знаний, что зачастую приводит к формированию пассивной позиции обучающихся и недостаточному развитию их профессиональных умений. В этой связи возникает необходимость внедрения таких педагогических технологий, которые обеспечивают активное включение студентов в образовательный процесс и способствуют развитию их профессиональной компетентности. Одним из наиболее эффективных средств решения данной задачи являются дидактические игры. Их использование позволяет реализовать деятельностный подход в обучении, при котором студент становится активным участником образовательного процесса. Дидактическая игра представляет собой специально организованную форму учебной деятельности, направленную на достижение образовательных целей через игровую деятельность. Она объединяет элементы обучения и игры, создавая условия для более глубокого усвоения знаний и формирования профессиональных умений.

Существенным преимуществом дидактических игр является их способность моделировать реальные педагогические ситуации. В процессе игровой деятельности студенты получают возможность воспроизводить различные аспекты профессиональной деятельности учителя, что способствует формированию практических навыков и профессионального мышления. Моделирование педагогических ситуаций позволяет студентам не только применять теоретические знания, но и анализировать их эффективность, принимать решения и оценивать результаты своей деятельности [7].

Активизация учебной деятельности студентов является ключевым условием формирования профессиональных качеств будущих учителей. Под активизацией понимается процесс повышения уровня познавательной активности обучающихся, их вовлечённости в образовательный процесс и стремления к самостоятельному освоению знаний. В условиях активного обучения студент выступает не как объект воздействия, а как субъект деятельности, способный к самостоятельному поиску, анализу и применению информации. Дидактические игры способствуют активизации учебной деятельности благодаря своей интерактивной природе. Они создают условия для включения студентов в различные виды деятельности: обсуждение, анализ, принятие решений, моделирование ситуаций. Это позволяет развивать критическое мышление, способность к аргументации и навыки коллективного взаимодействия. В процессе игровой деятельности студенты не только усваивают учебный материал, но и приобретают опыт профессионального поведения [6].

Особое значение дидактические игры имеют в формировании коммуникативных навыков будущих учителей. Педагогическая деятельность предполагает постоянное взаимодействие с обучающимися, коллегами и родителями, что требует высокого уровня коммуникативной культуры. В процессе игры

студенты учатся выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, слушать и понимать других, учитывать различные точки зрения и находить компромиссы. Это способствует развитию навыков эффективного общения и формированию коммуникативной компетентности. Кроме того, дидактические игры способствуют развитию креативности и творческого мышления. Игровая деятельность предполагает наличие проблемных ситуаций, требующих поиска нестандартных решений, что стимулирует развитие воображения, гибкости мышления и способности к инновационной деятельности. Креативность становится важным качеством современного учителя, позволяющим ему адаптироваться к разнообразным образовательным условиям и находить эффективные методы обучения ^[4].

Не менее важным является развитие рефлексивных умений студентов. Рефлексия позволяет анализировать собственную деятельность, оценивать её результаты и определять направления дальнейшего развития. В процессе дидактических игр студенты получают возможность осмысливать свои действия, выявлять ошибки и находить пути их устранения. Это способствует формированию способности к самоанализу и саморегуляции, что является важным компонентом профессиональной компетентности педагога. Следует подчеркнуть, что дидактические игры оказывают значительное влияние на мотивационную сферу студентов ^[1].

Игровая форма обучения вызывает положительные эмоции, снижает уровень тревожности и способствует формированию устойчивого интереса к учебному процессу. Это повышает уровень учебной мотивации и способствует более эффективному усвоению знаний. В условиях высокой мотивации студенты проявляют большую активность, стремятся к достижению результатов и демонстрируют более высокий уровень учебной деятельности ^[8].

Дидактические игры также способствуют развитию самостоятельности студентов. В процессе игровой деятельности они принимают решения, планируют свои действия, несут ответственность за результат и оценивают свою деятельность. Это формирует навыки самоорганизации и самоконтроля, которые являются необходимыми для успешной профессиональной деятельности. Самостоятельность выступает как важное профессиональное качество будущего учителя, обеспечивающее его готовность к принятию решений в условиях неопределённости. Важным аспектом является формирование навыков коллективной деятельности. В процессе дидактических игр студенты взаимодействуют друг с другом, распределяют роли, координируют свои действия и достигают общих целей. Это способствует развитию навыков сотрудничества, ответственности и взаимопомощи.

Умение работать в коллективе является важным компонентом профессиональной компетентности педагога, так как образовательный процесс предполагает взаимодействие с различными участниками. Особое значение имеет роль преподавателя в организации дидактических игр. Он выступает как организатор, модератор и фасилитатор образовательного процесса ^[3].

От его профессиональной компетентности зависит эффективность использования игровых технологий. Преподаватель должен уметь разрабатывать сценарии игр, учитывать цели и задачи обучения, уровень подготовки студентов и их индивидуальные особенности. Кроме того, он должен обеспечивать обратную связь, анализировать результаты и направлять деятельность студентов. Следует отметить, что использование дидактических игр требует соблюдения определённых педагогических условий. К ним относятся целенаправленность, системность, соответствие содержанию обучения, учёт индивидуальных особенностей студентов и создание благоприятной психологической атмосферы. Только при соблюдении данных условий можно обеспечить максимальную эффективность использования игровых технологий ^[10].

Соответственно, дидактические игры являются эффективным средством формирования профессиональных качеств будущих учителей. Они обеспечивают активизацию учебной деятельности студентов, развитие их мотивации, коммуникативных навыков, креативности, рефлексивных умений и самостоятельности.

Использование игровых технологий позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, практико-ориентированным и соответствующим современным требованиям. В условиях модернизации образования особое значение приобретает внедрение инновационных методов обучения, направленных на развитие личности обучающегося и формирование его профессиональных компетенций. Дидактические игры обладают значительным потенциалом в этом направлении, обеспечивая интеграцию теоретических знаний и практической деятельности. Перспективы дальнейшего развития данной проблемы связаны с разработкой новых моделей использования дидактических игр в образовательном процессе, а также с интеграцией цифровых технологий, позволяющих расширить возможности игровой деятельности. Это открывает новые горизонты для повышения качества подготовки будущих учителей и формирования их профессиональных качеств ^[5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что формирование профессиональных качеств будущих учителей является ключевой задачей педагогического образования. Использование дидактических игр как средства активизации учебной деятельности студентов позволяет эффективно решать данную задачу, обеспечивая подготовку компетентных, инициативных и творчески мыслящих специалистов, готовых к успешной профессиональной деятельности в современных условиях.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004.
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998.
5. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991.
6. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996.
7. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.
8. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежной педагогике. – М.: Арена, 1994.
9. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2010.
10. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2008.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.